

**Proposal for the inclusion of the Vocational Guidance subject
in the curriculum of technical professional training, to
facilitate students' transition to higher education and the
workforce.**

**Propuesta para la inclusión de la asignatura de
Orientación Vocacional en el currículo de la formación
técnica profesional, para facilitar la transición de los
estudiantes hacia la educación superior y el ámbito
laboral.**

Para citar este trabajo:

Aldean Tumbaco, C. A. (2024). Propuesta para la inclusión de la asignatura de Orientación Vocacional en el currículo de la formación técnica profesional, para facilitar la transición de los estudiantes hacia la educación superior y el ámbito laboral. *Multidisciplinary Journal Star of Sciences*, 1(1), 1-11. https://estrellaediciones.com/index.php/Star_of_Sciences/article/view/8

Autores:

Carlos Alberto Aldean Tumbaco, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador,
carlosaldean645@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-2791-9787>

Resumen: Con el enfoque actual en la educación técnica y la necesidad de preparar a los estudiantes para su transición hacia la educación superior o el ámbito laboral, la orientación vocacional se presenta como una herramienta esencial para dotarlos de los recursos necesarios y asegurar que tomen decisiones informadas respecto a su futuro académico y profesional. Este estudio propone la implementación de un programa de Orientación Vocacional dentro del ámbito de la formación técnica, resaltando la importancia de brindar apoyo al desarrollo profesional para facilitar una transición exitosa. El programa tiene como objetivos principales identificar las necesidades vocacionales de los estudiantes, desarrollar contenidos específicos y evaluar su efectividad, lo que contribuirá a mejorar la toma de decisiones y la adaptación de los estudiantes en sus etapas de transición. La investigación se llevó a cabo mediante un enfoque metodológico mixto, utilizando tanto técnicas cuantitativas como cualitativas en un diseño ex post facto, transversal, descriptivo y exploratorio. Para la recolección de datos, se aplicó una encuesta a 28 docentes y se realizó una discusión guiada con 32 estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Pichincha. La metodología empleada se estructuró en tres fases: identificación de necesidades, diseño de la propuesta y evaluación del programa, permitiendo así una valoración detallada de la orientación vocacional y la identificación de áreas de mejora para futuras implementaciones. Los resultados obtenidos muestran que el programa de orientación vocacional implementado en la educación técnica profesional fue eficaz para ayudar a los estudiantes a identificar sus intereses, valores y habilidades. La mayoría de los docentes afirmaron que el programa facilitó un autoconocimiento más profundo, promoviendo una mejor exploración de las opciones educativas y laborales. Además, se evidenció un incremento en la autoeficacia y la confianza de los estudiantes al momento de tomar decisiones, lo que estuvo alineado con sus necesidades y expectativas.

Palabras clave: Orientación vocacional; Educación técnica; Desarrollo profesional; Programa de orientación; Transición educativa y laboral.

Abstract: *With the current focus on technical education and the need to prepare students for their transition to higher education or the labor market, vocational guidance emerges as an essential tool to equip them with the necessary resources and ensure they make informed decisions about their academic and professional future. This study proposes the implementation of a Vocational Guidance program within the context of technical education, highlighting the importance of providing support for professional development to facilitate a successful transition. The program's main objectives are to identify the vocational needs of students, develop specific content, and evaluate its effectiveness, ultimately contributing to improved decision-making and adaptation during the transition stages. The research was carried out using a mixed methodological approach, employing both quantitative and qualitative techniques in an ex post facto, cross-sectional, descriptive, and exploratory design. Data collection involved a survey of 28 teachers and a guided discussion with 32 third-year high school students from Unidad Educativa Pichincha. The methodology was structured in three phases: needs identification, proposal development, and program evaluation, allowing for a detailed assessment of vocational guidance and the identification of areas for improvement in future implementations. The results showed that the vocational guidance program implemented in technical professional education was effective in helping students identify their interests, values, and skills. Most teachers stated that the program facilitated a deeper self-awareness, promoting better exploration of educational and career options. Additionally, an increase in students' self-efficacy and confidence in decision-making was observed, aligning with their needs and expectations.*

Keywords: Vocational Guidance; Technical Education; Professional Development; Guidance Program; Educational and Career Transition.

1. Introducción

Con el creciente énfasis en la educación técnica y la imperiosa necesidad de preparar a los estudiantes para una transición exitosa hacia la educación superior o el mercado laboral, la orientación vocacional adquiere una relevancia fundamental. La propuesta de un Programa de Orientación Vocacional dentro del currículo de la formación técnica profesional, diseñado para facilitar la transición de los estudiantes hacia la educación superior y el ámbito laboral, surge en un contexto donde, según Oviedo y González (2016), la educación técnica ha ganado una

relevancia significativa entre los estudiantes que buscan desarrollar competencias específicas y acceder de manera expedita al mercado laboral. Sin embargo, como señala Heras (2020), estos estudiantes enfrentan obstáculos considerables al momento de tomar decisiones relacionadas con su futuro educativo y profesional, particularmente en lo que respecta a la transición hacia la educación superior o al entorno laboral.

En este contexto, la orientación vocacional juega un papel esencial, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para explorar sus intereses, habilidades y valores, lo cual les permite tomar decisiones informadas respecto a su futuro educativo y profesional. Por lo tanto, el desarrollo de un programa de orientación vocacional adaptado a las necesidades específicas de los estudiantes de formación técnica se torna esencial para garantizar una transición efectiva y exitosa hacia la educación superior y el mercado laboral.

Diversos estudios han abordado la necesidad de brindar apoyo a los estudiantes durante su proceso de toma de decisiones vocacionales y profesionales. Un autor clave en este ámbito es David T. Conley (2005), quien ha realizado investigaciones exhaustivas sobre las habilidades y competencias necesarias para asegurar una transición exitosa de los estudiantes hacia la educación superior y el mercado laboral. En su obra *College Knowledge: What It Really Takes for Students to Succeed and What We Can Do to Get Them Ready*, Conley destaca la importancia de proporcionar orientación vocacional adecuada a los estudiantes de educación técnica, de manera que puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro.

De igual manera, otros autores relevantes, como Anthony y Roe (1998), han profundizado en la orientación vocacional y en la transición de los estudiantes hacia la educación superior y el empleo. En su obra *The Curriculum Vitae Handbook: How to Present and Promote Your Academic Career*, ofrecen orientaciones prácticas sobre cómo los estudiantes pueden planificar su educación y carrera profesional, lo cual resulta pertinente para el diseño de programas de orientación vocacional en el ámbito de la educación técnica. Investigaciones adicionales, como las de James (2014) en su estudio *Theoretical Perspectives on Career Development*, proporcionan un marco teórico robusto para comprender los procesos de toma de decisiones vocacionales, resaltando la relevancia de los factores individuales, sociales y contextuales.

En resumen, las contribuciones de autores como David T. Conley, Robert D. Hoge y James P. Sampson Jr. han sido fundamentales para el campo de la orientación vocacional en la educación técnica, ofreciendo perspectivas y recomendaciones valiosas para el diseño de programas que preparen adecuadamente a los estudiantes para una transición exitosa hacia la educación superior y el mercado laboral.

En el marco de esta propuesta, es fundamental tener en cuenta la diversidad de necesidades y aspiraciones de los estudiantes de formación técnica, así como las cambiantes demandas del mercado laboral y educativo. En consecuencia, el programa de orientación vocacional debe ser flexible y adaptable, permitiendo su ajuste a las características particulares de cada estudiante, proporcionando así las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades en su trayectoria educativa y profesional.

La propuesta del Programa de Orientación Vocacional en la formación técnica profesional para la transición a la educación superior y el ámbito laboral se configura como un tema de alta relevancia en el contexto educativo actual. Autores como John D. Krumboltz (1994), con su *Teoría de la Planificación de Carrera*, han realizado aportes significativos al entendimiento de cómo los individuos toman decisiones vocacionales y profesionales. Su enfoque, que subraya la importancia de la experimentación y la adaptabilidad en el proceso de toma de decisiones, es de particular relevancia para la elaboración de programas de orientación vocacional.

Asimismo, la teoría del desarrollo de la carrera de Donald E. Super, citada por Caro et al. (2021), sostiene que las personas atraviesan diversas etapas a lo largo de su vida laboral y que la orientación vocacional debe considerar estas fases. Su enfoque integral, centrado en la autoconciencia y la exploración, es esencial para el diseño de programas efectivos de orientación vocacional. De igual manera, las aportaciones de Savickas y Savickas (2019), principales exponentes de la teoría constructivista de la orientación vocacional, recalcan la relevancia de la narrativa personal en la construcción de la identidad profesional. Este enfoque sobre la

autoexploración y la adaptación continua resulta crucial para el desarrollo de un programa que fomente la reflexión en los estudiantes de formación técnica.

En paralelo, las investigaciones de Nancy E. Betz y Ruth C. Hansen, citadas por Carbonero y Merino (2004), en torno a la toma de decisiones vocacionales y la autoeficacia ocupacional, proporcionan insights clave sobre cómo fortalecer la confianza de los estudiantes en su capacidad para tomar decisiones profesionales y académicas. Incorporar estrategias que fortalezcan la autoeficacia en el programa de orientación vocacional puede resultar en una mayor efectividad del mismo.

Por su parte, el trabajo de James (2014), con su *Teoría del Bienestar en la Carrera*, destaca la importancia de integrar no solo los aspectos profesionales, sino también los personales y contextuales en la orientación vocacional. Este enfoque holístico puede enriquecer la propuesta del programa, considerando las necesidades específicas de los estudiantes en formación técnica.

El objetivo de la propuesta para los estudiantes de tercer año de bachillerato en la Unidad Educativa Pichincha es proporcionar herramientas que faciliten la toma de decisiones informadas sobre su futuro educativo y profesional, con miras a optimizar su transición hacia la educación superior y el mercado laboral. Los objetivos del programa incluyen la identificación de intereses, valores y habilidades, la exploración de opciones educativas y laborales, el desarrollo de un plan de transición personalizado y el fortalecimiento de la autoeficacia y confianza en la toma de decisiones vocacionales. El programa está estructurado en tres etapas: autoconocimiento y exploración personal, exploración del entorno educativo y laboral, y planificación para la transición. Las actividades incluyen ejercicios prácticos, debates grupales, reflexiones y el uso de cuestionarios de autoevaluación, además de búsquedas en línea.

La metodología de investigación se basa en encuestas a docentes y discusiones guiadas con estudiantes para recopilar datos relevantes y fomentar una participación activa en el proceso de orientación vocacional. Las encuestas a docentes permiten obtener información sobre su percepción del impacto del programa, mientras que las discusiones guiadas con los estudiantes proporcionan un espacio para que compartan sus expectativas, preocupaciones y sugerencias, lo cual ayuda a obtener retroalimentación valiosa sobre la transición educativa y laboral.

La pregunta central que guía el estudio es: ¿Cómo puede optimizarse la asignatura de Orientación Vocacional en la formación técnica profesional para mejorar la transición de los estudiantes hacia la educación superior y el mercado laboral?

2. Metodología

Materiales

Para la recopilación de datos acerca de la satisfacción de los participantes con el programa de orientación vocacional, se utilizaron dos herramientas fundamentales: una encuesta dirigida a los docentes, complementada por un cuestionario específico, y una serie de discusiones guiadas con los estudiantes. La encuesta y su cuestionario asociado fueron diseñados con el fin de captar la retroalimentación detallada sobre la efectividad y el impacto percibido del programa. Este instrumento se centró en obtener información precisa sobre la implementación del programa desde la perspectiva de los docentes, encargados de su ejecución. Por otro lado, las discusiones guiadas con los estudiantes ofrecieron un espacio estructurado para que los participantes expresaran sus opiniones, inquietudes y sugerencias sobre la propuesta. Este enfoque cualitativo permitió obtener una comprensión profunda de las percepciones y experiencias de los estudiantes, favoreciendo una evaluación más completa y holística del programa. Ambas herramientas, en su aplicación conjunta, ofrecieron una visión integral sobre la satisfacción y los efectos del programa en los distintos grupos involucrados.

Métodos

La metodología utilizada en el presente estudio se caracteriza por un enfoque mixto, que combina técnicas cuantitativas y cualitativas, proporcionando una perspectiva multidimensional sobre los fenómenos estudiados. Este enfoque es adecuado para evaluar la efectividad de un programa de orientación vocacional destinado a estudiantes de formación técnica profesional. Desde una

perspectiva práctica, la investigación busca comprender cómo el programa influye en las decisiones vocacionales de los estudiantes y en su preparación para enfrentar los retos educativos y laborales en su futuro. El enfoque descriptivo permitió caracterizar detalladamente las variables estudiadas, mientras que el enfoque exploratorio ofreció la oportunidad de investigar en profundidad los efectos del programa, considerando su impacto en el desarrollo personal y profesional de los participantes.

El estudio se desarrolló mediante la combinación de dos enfoques metodológicos complementarios: la investigación documental y el trabajo de campo. La investigación documental facilitó la recolección de datos a partir de fuentes bibliográficas, informes institucionales y estudios previos sobre orientación vocacional en el contexto de la formación técnica profesional. Esta fase proporcionó el sustento teórico y contextual para el diseño del programa. El trabajo de campo, por su parte, consistió en la interacción directa con los participantes a través de instrumentos como cuestionarios, entrevistas y observaciones, lo que permitió la obtención de datos empíricos y específicos sobre la implementación y los efectos del programa en el contexto educativo real. La combinación de estos enfoques permitió una visión más completa y contextualizada del fenómeno en estudio.

El diseño metodológico se adoptó con un enfoque **ex post facto**, de carácter transversal, descriptivo y exploratorio. Este diseño permitió examinar las relaciones entre las variables sin intervenir directamente sobre ellas, permitiendo una observación natural de los fenómenos. El enfoque descriptivo facilitó la caracterización detallada de las variables y permitió comprender mejor las características y comportamientos de los participantes, mientras que el enfoque exploratorio permitió ahondar en aspectos poco investigados de la orientación vocacional en la educación técnica profesional. La naturaleza aplicada del diseño también garantizó que los resultados fueran relevantes para futuras intervenciones educativas.

Descripción de la Muestra

La muestra estuvo compuesta por **28 docentes** y **32 estudiantes** del tercer año de bachillerato, correspondientes al paralelo A de la **Unidad Educativa Pichincha**, una institución dedicada a la formación técnica. Este grupo representó a los docentes encargados de implementar el programa de orientación vocacional, así como a los estudiantes beneficiarios directos del mismo. La selección de esta población fue realizada con base en su relevancia para los objetivos del estudio, cuyo propósito era evaluar la efectividad y la satisfacción con el programa de orientación vocacional en un contexto de formación técnica profesional.

Metodología de la Aplicación de la Propuesta

La implementación del programa de orientación vocacional para los estudiantes de tercer año de bachillerato en la Unidad Educativa Pichincha se desarrolló en tres fases, con el fin de asegurar tanto una ejecución efectiva como una evaluación exhaustiva de sus resultados.

Fase 1: Diagnóstico de Necesidades y Revisión Bibliográfica

En esta fase inicial, se realizó un diagnóstico de necesidades que permitió identificar los principales desafíos que enfrentan los estudiantes de formación técnica en su proceso de toma de decisiones vocacionales. Además, se llevó a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva sobre estudios previos relacionados con la orientación vocacional, lo cual proporcionó la base teórica necesaria para el diseño del programa.

Fase 2: Diseño y Desarrollo del Programa

La segunda fase consistió en el diseño y desarrollo del programa de orientación vocacional denominado "Preparándote para el Éxito Educativo y Laboral". El programa se estructuró en torno a un objetivo general y varios objetivos específicos, organizados en tres áreas clave:

1. Desarrollo del Autoconocimiento y Exploración Personal

En esta área, se realizaron cuatro sesiones de 90 minutos, en las que los estudiantes completaron cuestionarios sobre sus intereses, valores y habilidades. A través de ejercicios reflexivos, los estudiantes identificaron sus fortalezas y áreas de mejora, desarrollando un plan de acción personalizado.

Objetivo: Fomentar la reflexión personal para que los estudiantes comprendan sus capacidades y establezcan metas claras para su futuro académico y profesional.

2. Exploración de las Opciones Educativas

Durante un período de 60 días, los estudiantes realizaron investigaciones sobre las profesiones de su interés, utilizando guías detalladas sobre universidades, costos, becas y planes de estudio. También entrevistaron a profesionales del área para obtener una visión completa de los campos de trabajo.

Objetivo: Facilitar la toma de decisiones informadas acerca de las opciones educativas y laborales disponibles.

3. Planificación y Preparación para la Transición

Los estudiantes elaboraron planes de acción para la transición hacia la educación superior o el mercado laboral. Se organizaron jornadas de orientación vocacional con profesionales del sector y se realizaron simulaciones de entrevistas y presentaciones.

Objetivo: Preparar a los estudiantes para afrontar exitosamente la transición a la educación superior o el entorno laboral.

Fase 3: Implementación y Evaluación del Programa

En la fase final, el programa fue implementado mediante talleres y sesiones de orientación vocacional, seguidas de una evaluación mediante encuestas a los docentes y discusiones guiadas con los estudiantes. Esta fase permitió:

- **Evaluación de la Satisfacción:** Obtener retroalimentación sobre la efectividad del programa y el nivel de satisfacción de los participantes.
- **Identificación de Áreas de Mejora:** Detectar aspectos susceptibles de mejora para futuras implementaciones del programa.

Este enfoque metodológico integral permitió una evaluación exhaustiva del programa de orientación vocacional, garantizando que los estudiantes de formación técnica profesional adquirieran las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas respecto a su futuro educativo y laboral.

3. Resultados y Discusión

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 28 docentes, en la cual se indagó sobre la efectividad del programa de orientación vocacional, centrándose en la percepción y las expectativas de los educadores respecto al impacto que este programa tiene en los estudiantes de formación técnica.

Tabla 1

Cuestionario aplicado a docentes

Pregunta	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Pregunta 1: ¿En qué medida crees que el programa de orientación vocacional ayudará a los estudiantes a identificar sus intereses, valores y habilidades individuales?	Ayudará bastante	10	35,70%
Pregunta 2: ¿Cómo evaluarías el impacto del programa de orientación vocacional en la exploración de las opciones educativas y laborales disponibles para los estudiantes después de completar la formación técnica?	Impacto considerable	12	42,90%
Pregunta 3: ¿Qué tan efectivo considera que será el plan personalizado desarrollado durante el programa para facilitar la transición de los estudiantes hacia la educación superior o el mercado laboral?	Bastante efectivo	11	39,30%
Pregunta 4: ¿En qué medida crees que el programa de orientación vocacional mejorará la autoeficacia y la confianza de los estudiantes para tomar decisiones vocacionales y profesionales?	Mejorará considerablemente	10	35,70%
Pregunta 5: ¿Qué tan efectivas piensas que serán las actividades prácticas, debates grupales y sesiones informativas con profesionales para lograr los objetivos del programa?	Bastantes efectivas	12	42,90%
Pregunta 6: ¿Cuánto impacto cree que tendrá el programa en el desempeño académico de los estudiantes a largo plazo?	Impacto considerable	11	39,30%

La evaluación realizada a través de la encuesta a 28 docentes evidencia una percepción globalmente positiva respecto a la efectividad del programa de orientación vocacional. En términos generales, los educadores consideran que el programa tiene un potencial significativo para contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de formación técnica. En primer lugar, un 60,7% de los docentes cree que el programa será fundamental para que los estudiantes identifiquen sus intereses, valores y habilidades personales, lo que resalta la importancia del autoconocimiento en el proceso de toma de decisiones vocacionales. Además, un 64,3% opina que el programa influirá de manera considerable en la exploración de las opciones educativas y laborales, indicando que los docentes valoran positivamente su capacidad para orientar a los estudiantes en la elección de su futuro profesional.

Asimismo, otro 64,3% confía en la efectividad del plan personalizado diseñado para facilitar la transición de los estudiantes hacia la educación superior o el mercado laboral, lo que refleja un

alto grado de optimismo en cuanto a la adecuación de este componente del programa. Por otro lado, el 57,1% de los docentes considera que el programa fortalecerá significativamente la autoeficacia y la confianza de los estudiantes en la toma de decisiones vocacionales y profesionales. En lo que respecta a las actividades prácticas, debates grupales y sesiones informativas con profesionales, el 67,9% de los encuestados las califica como bastante o muy efectivas, subrayando la importancia de estos métodos experienciales para el éxito del programa. Finalmente, un 60,7% de los docentes estima que el programa tendrá un impacto considerable o alto en el desempeño académico a largo plazo, lo que indica expectativas optimistas sobre los beneficios educativos sostenidos que podría generar la orientación vocacional. En conjunto, estos hallazgos respaldan la viabilidad del programa y sugieren que su implementación podría favorecer significativamente la toma de decisiones informadas y la transición exitosa de los estudiantes de formación técnica.

Técnica de Discusión Guiada para Estudiantes: Examinando Necesidades y Expectativas Profesionales

La aplicación de la técnica de discusión guiada a 32 estudiantes de tercer año de bachillerato reveló una amplia diversidad de intereses profesionales, impulsada por el deseo de lograr un impacto social, alcanzar la estabilidad laboral y promover el desarrollo personal. Los participantes expresaron la intención de perfeccionar tanto habilidades técnicas específicas como competencias interpersonales esenciales para el éxito profesional. Aunque algunos estudiantes ya cuentan con experiencia en sus áreas de interés, muchos demandan más oportunidades prácticas y mentoría que les permitan prepararse de forma óptima para el futuro.

En relación con sus trayectorias profesionales, los estudiantes valoran especialmente las oportunidades de crecimiento, el impacto social de sus futuras actividades y la posibilidad de mantener un equilibrio adecuado entre la vida laboral y personal. Reconocen los desafíos potenciales, como la alta competitividad y la necesidad de adaptarse a nuevas exigencias, y proponen superarlos mediante formación complementaria y prácticas especializadas. En términos de apoyo y orientación, los estudiantes esperan recibir asesoramiento profesional, participar en talleres y acceder a recursos informativos que les permitan explorar sus opciones de manera segura. Además, consideran crucial el acceso a recursos adicionales—como información detallada sobre el mercado laboral, plataformas de empleo y eventos de networking—para fundamentar sus decisiones sobre educación y carrera profesional.

Hallazgos y Relevancia del Programa de Orientación Vocacional

Los resultados de esta investigación resaltan la importancia y eficacia percibida del Programa de Orientación Vocacional para estudiantes de formación técnica profesional, tal como lo evidencian tanto las respuestas de los docentes como las discusiones guiadas con los estudiantes. Estos hallazgos poseen implicaciones significativas, pues se alinean con la literatura existente y ofrecen una base para posibles mejoras en el diseño del programa.

La mayoría de los docentes (60,7%) sostiene que el programa facilitará de forma notable la identificación de intereses, valores y habilidades personales, lo cual es fundamental para una transición exitosa hacia la educación superior o el mercado laboral. Este resultado concuerda con las perspectivas de Conley (2005) y de Anthony y Roe (1998), quienes destacan la relevancia de una orientación vocacional que permita a los estudiantes comprender sus capacidades y aspiraciones. Además, un 64,3% de los docentes considera que el programa tendrá un impacto considerable o muy alto en la exploración de las opciones educativas y laborales, lo que indica que el diseño del programa está orientado a proporcionar una visión amplia de las oportunidades disponibles, en línea con estudios como el de James (2014).

En cuanto a la efectividad del plan personalizado, otro 64,3% de los docentes opina que será bastante o muy efectivo para facilitar la transición de los estudiantes hacia la educación superior o el mercado laboral, respaldando las teorías de desarrollo profesional propuestas por Super (1980). Dicho plan ayuda a trazar un camino claro y realista hacia los objetivos académicos y profesionales, fortaleciendo la confianza y el autoconocimiento de los estudiantes. Por otro lado, el 57,1% de los docentes afirma que el programa potenciará considerablemente la autoeficacia y

la confianza de los estudiantes para tomar decisiones vocacionales y profesionales, hallazgo que se alinea con investigaciones de Carbonero y Merino (2004).

Asimismo, el 67,9% de los docentes estima que las actividades prácticas, los debates grupales y las sesiones informativas con profesionales serán calificadas como bastante o muy efectivas, lo que subraya la importancia de las estrategias experienciales para ofrecer a los estudiantes una perspectiva realista de sus futuras carreras, conforme a la teoría constructivista de Savickas y Savickas (2019). Finalmente, un 60,7% de los docentes considera que el programa influirá de manera considerable o alta en el desempeño académico a largo plazo, sugiriendo que una orientación vocacional eficaz no solo facilita la transición inmediata, sino que también impacta positivamente en el rendimiento futuro de los estudiantes.

Necesidades y Expectativas de los Estudiantes y Justificación del Programa

Las discusiones guiadas con los estudiantes indican que estos valoran enormemente el asesoramiento profesional, la realización de talleres y el acceso a recursos informativos, elementos que les permiten tomar decisiones fundamentadas sobre sus futuras trayectorias. Estos resultados son coherentes con teorías de orientación vocacional que abogan por un enfoque integral y adaptable, como lo sugieren Krumboltz y Super. Los estudiantes también resaltan la necesidad de disponer de recursos adicionales, tales como información detallada sobre el mercado laboral y oportunidades de networking, aspectos que podrían ser potenciados mediante la ampliación de los recursos del programa y la creación de alianzas con instituciones y empresas.

La implementación del Programa de la Asignatura de Orientación Vocacional en la Formación Técnica Profesional para la Transición a la Educación Superior y el Mercado Laboral se justifica en un contexto educativo en el que la orientación vocacional es crítica para los estudiantes de formación técnica. Según Oviedo y González (2016), estos estudiantes buscan desarrollar competencias específicas que les permitan integrarse rápidamente al mercado laboral, aunque enfrentan desafíos en la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional (Heras, 2020). En este sentido, la orientación vocacional provee herramientas que facilitan la exploración de intereses, habilidades y valores, promoviendo decisiones informadas y una transición exitosa.

Desde una perspectiva teórica, el estudio se fundamenta en la teoría del desarrollo profesional, que aborda los procesos de toma de decisiones y la construcción de la identidad profesional a lo largo del tiempo. Los principios de esta teoría ofrecen un marco robusto para comprender la complejidad de la elección de carrera, integrando elementos de autodescubrimiento, exploración de opciones y adaptación a las demandas del mercado laboral. Diversos estudios en el ámbito de la educación técnica, como los de Smith et al. (2018) y Gómez (2020), han identificado deficiencias en los programas de apoyo al desarrollo profesional, resaltando la necesidad de enfoques individualizados y específicos para este grupo. En este contexto, la presente propuesta constituye una contribución relevante al conocimiento existente, ofreciendo una perspectiva renovada sobre la optimización de la asignatura de orientación vocacional en entornos vocacionales y técnicos.

En conclusión, la propuesta de un programa actualizado de orientación profesional en la educación vocacional y técnica responde a la urgente necesidad de mejorar la transición de los estudiantes hacia la educación superior y el mercado laboral en un entorno educativo en constante evolución. Al integrar enfoques teóricos y prácticos y adoptar estrategias de desarrollo profesional, este estudio busca ofrecer un plan integral que supere las limitaciones de los métodos tradicionales, impactando positivamente en las decisiones educativas y profesionales de los estudiantes y contribuyendo al fortalecimiento de su empleabilidad.

4. Conclusiones

La implementación del programa de orientación vocacional en la educación técnica profesional ha demostrado ser altamente efectiva en ayudar a los estudiantes a identificar sus intereses, habilidades y valores personales. Según la mayoría de los docentes encuestados, el programa cumple este propósito de manera destacada, lo que resalta su capacidad para promover un autoconocimiento profundo, una habilidad esencial para tomar decisiones vocacionales informadas.

Este programa también tiene un impacto positivo considerable en la exploración de las diferentes opciones educativas y laborales disponibles para los estudiantes al finalizar su formación técnica. Los docentes consideran que el programa proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para evaluar y elegir entre las diversas alternativas que tienen, lo cual coincide con investigaciones previas que subrayan la importancia de la orientación vocacional en la preparación de los estudiantes para una transición exitosa hacia la educación superior y el mercado laboral.

De igual manera, el programa ha demostrado ser efectivo para aumentar la autoeficacia y la confianza de los estudiantes en su capacidad para tomar decisiones vocacionales y profesionales. La mayoría de los docentes también confía en que los planes personalizados desarrollados para facilitar la transición de los estudiantes hacia la educación superior o el mercado laboral son exitosos. Este nivel de confianza resalta cómo el programa se ajusta a las necesidades y expectativas de los estudiantes y su potencial para abordar los desafíos identificados en investigaciones anteriores sobre el desarrollo profesional en la formación técnica.

Referencias

- Anthony, R., & Roe, G. (1998). *The curriculum vitae handbook: how to present and promote your academic career*. San Francisco: San Francisco: Rudi Pub. Disponible: <https://archive.org/details/curriculumvitaeh000oanth>.
- Carbonero, M. M., & Merino, T. E. (2004). Autoeficacia y madurez vocacional. *Psicothema*, vol. 16, núm. 2, 2004, 229-234 Disponible: <https://www.redalyc.org/pdf/727/72716209.pdf>.
- Caro, N. C., Maureira, C. Y., & Céspedes, C. P. (2021). Evaluación de una estrategia de acompañamiento a la orientación vocacional en estudiantes secundarios de las regiones de Ñuble y Biobío. *Revista de estudios y experiencias en educación*, 254-268.
- Conley, D. T. (2005). *College knowledge: what it really takes for students to succeed and what we can do to get them ready*. San Francisco: San Francisco: Jossey-Bass Disponible: <https://archive.org/details/collegeknowledge000oconl/page/n11/mode/2up>.
- Gómez Ruiz, A. E. (2020). Análisis del proceso de orientación profesional en el bachillerato, de los estudiantes del primer semestre de la carrera de Economía de la Universidad Técnica del Norte <http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/10411/5/05%20FECYT%203648%20TRABAJO%20GRADO.pdf>
- Heras, O. M. (2020). Programa de madurez vocacional para los estudiantes de séptimo grado de educación básica. Machala- Ecuador: Centro de Posgrado Universidad Técnica de Machala.
- Holland, J. L. (1975). *La elección vocacional. Teoría de las carreras*. México: Trillas.
- James, P. S. (2014). "Theoretical Perspectives on Career Development". Disponible: <https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2014.00085.x>.
- Krumboltz, J. D. (1994). *Convergence in career development theories: Implications for science and practice*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Pres. Disponible: <https://doi.org/10.1177/1069072708328861>.
- Martínez, M. A. (2013). La orientación como actividad educativa y vocacional en los itinerarios curriculares del alumnado de bachiller y formación profesional y su inclusión en el mercado laboral. Dialnet, Disponible: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=58701>.
- Martínez, V. J., & Valls, F. F. (2008). Aplicación de la teoría de holland a la clasificación de ocupaciones. *Revista Mexicana de Psicología*, vol. 25, núm, 151-164.
- Oviedo, R. J., & González, G. M. (2016). Formación y desarrollo de habilidades técnicas en el bachillerato técnico. *Didáctica y Educación.*, 245-258.
- Ramos, M. C., & González, B. A. (2021). Orientación Vocacional, Aprendizaje Socio-Emocional y Sentido de Vida en la Educación Superior. *Dilemas contemp. educ. política valores vol.8*, Disponible: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-78902020000800021.
- Sampson, I. T. (2014). State Responses to Domestic Terrorism in Nigeria: The Dilemma of Efficacy. In C. N. Nwoke, & O. Oche (Eds.), *Contemporary Challenges in Nigeria, Africa and the World* (pp. 23-50). Lagos: The Nigerian Institute of International Affairs (NIIA).

- Savickas, M. L., & Savickas, S. (2019). A History of Career Counselling [Una historia de Orientación para la carrera]. En y. P. J. A. Athanasou, International Handbook of Career Guidance. (págs. 25-43). Springer. Disponible: https://doi.org/10.1007/978-3-030-25153-6_2.
- Smith, EN, Romero, C., Donovan, B., Herter, R., Paunesku, D., Cohen, GL, Dweck, CS y Gross, JJ (2018). Teorías de las emociones y bienestar adolescente: resultados de una intervención online. Emoción, 18 (6), 781-788. <https://doi.org/10.1037/emo0000379>
- Super, D. E. (1980). A Life-Span, Life-Space Approach to Career Development. Journal of Vocational Behavior, 16, 282-298. [https://doi.org/10.1016/0001-8791\(80\)90056-1](https://doi.org/10.1016/0001-8791(80)90056-1)